

Diciembre 2024

Nº 02

Cuadernos de Cultura Material Metálica

Metallic Material Culture Notebooks

*Balas de guerra en tiempos de paz.
Hallazgos de cartuchería metálica en
La Raya salmantina.*

5

6

7

8

9

1

Cuadernos de Cultura Material Metálica

Revista digital, gratuita, de acceso abierto dedicada a la difusión de pequeños hallazgos metálicos de origen arqueológico.

Free open access magazine dedicated to the dissemination of small metal finds of archaeological origin.

Dirección, edición y maquetación: Clemente González García

Irún, 2024

ISSN: 3045 - 4727

Contacto y Colaboraciones: cmm3355@protonmail.com

Acceso web: <https://independent.academia.edu/CulturaMaterialMet%C3%A1licaCuadernos>

Los textos y las imágenes son propiedad de sus autores.

Balas de guerra en tiempos de paz.

Hallazgos de cartuchería metálica en La Raya salmantina.

Clemente González García*

RESUMEN:

A mediados del siglo XIX los tradicionales proyectiles esféricos empezaron a ser sustituidos por balas de forma cilíndrico-ogival. Casi al mismo tiempo, y gracias al sistema inventado por Lefauchaux, los cartuchos metálicos desplazaron a los realizados con papel. Antes de acabar dicho siglo el sistema de percusión central se generalizaría, por su eficacia, en la mayoría de las armas. Con este artículo se dan a conocer más de un centenar de hallazgos de cartuchería metálica documentados durante las prospecciones intensivas electromagnéticas realizadas en Gallegos de Argañán, Salamanca. Constituyen un claro testimonio de la evolución del armamento y de la cartuchería en los últimos siglos pero también son marcadores de la presencia y actividad de los cuerpos de seguridad, como Carabineros y Guardia Civil, en el ámbito rural próximo a la frontera portuguesa.

Todos los materiales que se presentan se encuentran depositados en el Museo de Salamanca.

PALABRAS CLAVE:

Munición, armamento, Carabineros, Guardia Civil, Salamanca.

ABSTRACT:

In the middle of the 19th century, the traditional round balls began to be replaced by cylindrical-ogival bullets. Almost at the same time and thanks to the system invented by Lefauchaux, metallic cartridges displaced those made of paper. Before the end of the century, the centrefire system would become generalized, due to its efficiency, in most of the firearms. With this article we present more than a hundred findings of metallic cartridges documented during the intensive electromagnetic prospections carried out in Gallegos de Argañán, Salamanca (Spain). They are a clear testimony of the evolution of the firearms and cartridge in the last centuries, but they are also indicators of the presence and activity of the security forces, such as Carabineros and Guardia Civil, in the rural area near the Portuguese border.

All the materials presented are deposited in the Museum of Salamanca.

KEYWORDS:

Cartridges, firearms, Carabineros, Guardia Civil, Salamanca

* Doctor en Historia y Máster en Arqueología. Investigador independiente: cgg5550@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

Las películas y las series televisivas ambientadas en la investigación criminal han popularizado el valor que tienen las pruebas materiales para la resolución de los casos más complejos. Teniendo en cuenta que todo proceso humano genera residuos, el hallazgo de ciertos restos en un lugar concreto puede permitir conocer no solo qué ocurrió, sino también cómo y cuándo. Y a diferencia de los testimonios humanos, tan proclives al olvido y más aún a la invención, las pruebas físicas no mienten. Solo es necesario saber cómo interrogarlas pues según sea el tipo de material -hueso, madera, tejido, metal, etc.- habrá que recurrir a una determinada disciplina científica.

Este proceso policial es similar al que se desarrolla en arqueología. La diferencia fundamental es que la misión de los arqueólogos no consiste en llevar a nadie ante la Justicia. Sobre todo porque nuestros casos hace ya mucho tiempo que están prescritos. Sin embargo policías y arqueólogos compartimos la misma necesidad de saber y tratamos de resolverla acudiendo a los restos materiales. Por eso actuamos con métodos y procedimientos similares y con la precisión y rigor que caracterizan a toda investigación científica.

Precisamente, una de las ciencias fundamentales en la investigación policial es la balística. La que estudia los movimientos de los proyectiles y que se subdivide en balística interna, externa, de efectos e identificativa (Luis 1990). Es la que estudia el calibre de los proyectiles, su composición, tipos de impacto, marcas y deformaciones que presentan, etc. Entre otras cosas, ello permite descubrir qué arma se utilizó o a qué distancia se realizó un disparo. En el primer caso, conocer el arma permite establecer una cronología, es decir, situar en el tiempo y contextualizar la acción de disparar. En el segundo ayuda a determinar la intencionalidad del hecho. No es lo mismo un impacto a bocajarro que a muy larga distancia.

También para los que nos dedicamos a la arqueología de los campos de batalla la investigación balística resulta fundamental, porque junto con el

registro metódico de los hallazgos y el estudio del entorno en que se producen, es lo que nos facilita reconstruir antiguos episodios bélicos. Y con frecuencia descubrimos que los hallazgos de restos materiales –las pruebas– aportan mucha más información y más veraz que los escasos testimonios escritos conservados. De ahí el creciente interés entre los arqueólogos por este tipo de materiales (Martínez 2008; González 2009; Palacio 2016; Martín 2023).

Tras mi experiencia investigando campos de batalla en la provincia de Castellón (González 2011b, 2014a, 2014b, 2019a, 2019b y 2020a), decidí iniciar un proyecto para identificar escenarios bélicos en el municipio salmantino de Gallegos de Argañán.¹ Por su ubicación entre Ciudad Rodrigo y la frontera portuguesa Gallegos había conocido una abundante y continuada presencia de fuerzas militares a lo largo de los siglos. Entre otros episodios destacan, de forma especial, algunos tan intensos como la Guerra de Restauración de Portugal del siglo XVII, la de Sucesión del siglo XVIII o la Guerra de la Independencia a comienzos del siglo XIX. Mi sospecha, basada en la experiencia previa, era que tantos individuos moviéndose, acampando y combatiendo en las mismas zonas entre 1642 y 1814 deberían haber dejado un claro rastro de pequeños objetos metálicos.

Para localizar y situar con precisión esas huellas, la técnica más indicada consiste en la prospección intensiva electromagnética –con detector de metales–, asociada con el registro de cada hallazgo mediante un GPS y su gestión y análisis por medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

El trabajo de campo concluyó en 2023, tras realizar cinco campañas de prospección intensiva, logrando un resultado espectacular. Tras prospectar unas 1.625 hectáreas se han documentado casi 5.500 objetos metálicos, de los cuales 1.550 son proyectiles esféricos de plomo empleados por las armas de avancarga. Algunos de estos hallazgos ya se han dado a conocer mediante diversos artículos en revistas especializadas. Sin embargo, es preciso señalar que no todos los materiales documentados encajan en la cronología establecida en el proyecto. Los hay que

¹ “Campos de batalla en Gallegos de Argañán, ss. XVII-XIX.”

son muy anteriores, como puntas de flecha calcolíticas o de la Edad del Bronce, pasando por monedas y otros objetos romanos, hebillas medievales, etc. También los hay posteriores, de momentos muy recientes, como monedas, botones, herramientas o elementos de menaje y vivac. Todos estos objetos que se salen de la cronología del proyecto es lo que solemos denominar *ruido*. Y como tal, necesitamos filtrarlo y silenciarlo, para poder estudiar y entender mejor los materiales específicos del periodo que nos interesa. Sin embargo eso no significa que ese conjunto de objetos carezcan de interés o de importancia histórica.

Entre los materiales generadores de ruido histórico destacan los hallazgos de cartuchería metálica. Me refiero con esta denominación al tipo de munición que comenzó a generalizarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX y que es el que se emplea en la actualidad. Se compone de una vaina metálica que aloja la cápsula detonante, la pólvora y el proyectil o bala. Tras un rápido proceso de innovaciones tecnológicas, este sistema sustituyó a los proyectiles esféricos que, con o sin cartucho de papel, se venían empleando en las armas de fuego desde el siglo XV.

Con este artículo pretendo divulgar este conjunto de hallazgos, los cuales además de reflejar diversas actividades humanas en lugares y momentos muy concretos, son también testimonio de la cultura material y de la evolución tecnológica experimentada por el armamento empleado en España en los últimos 150 años.

Pero antes de dar a conocer los materiales localizados, me parece preciso hacer una breve contextualización histórica que ayudará a entender el motivo de su presencia en la zona.

2. EL RESGUARDO

Ya he indicado que Gallegos de Argañán se encuentra muy próximo, apenas a 10 km, de la frontera con Portugal. Lo separan del país vecino los términos de Fuentes de Oñoro por el oeste y de La Alameda del Gardón un poco más al norte. Tal cercanía a La Raya y su ubicación sobre el camino real que enlaza Ciudad Rodrigo con la frontera, han sido los principales factores que involucraron a Gallegos en

las numerosas guerras ocurridas a lo largo de los siglos.

Pero además de los procesos bélicos, la frontera también ha generado importantes vínculos económicos gracias al tráfico de mercancías. Algo que, al mismo tiempo, favoreció el desarrollo de un fenómeno persistente: el contrabando. Un tipo de actividad tan arriesgada como lucrativa, dedicada a la introducción o saca ilegal de mercancías prohibidas por ley, que permitió a muchos individuos subsistir y progresar a ambos lados de La Raya. Todo ello, lógicamente, en detrimento de los beneficios de la monarquía española y de quienes le arrendaban la explotación de tales productos englobados en las denominadas rentas estancadas. Uno de ellos era el tabaco, considerado como “la joya de la corona” por los ingresos que generaba a la Hacienda pública. El tabaco nacional competía con el que los contrabandistas introducían de Portugal procedente de Brasil.

Las primeras fuerzas dedicadas en España a reprimir el contrabando se denominaban Resguardos, dependían de las direcciones o de los arrendatarios de las rentas y existían tantos Resguardos como número de rentas había. Se subdividían en partidas llamadas Rondas, que funcionaban sin relación entre sí y bajo la iniciativa del jefe o arrendatario correspondiente (VV. AA. 1935: 5).

Entre ellas cabe destacar al Resguardo del Tabaco, creado a principios del siglo XVIII. Un cuerpo armado con estructura y organización paramilitar organizado por provincias. En la de Salamanca tenía su sede principal en la capital y casas secundarias en las cabezas de partido como Ciudad Rodrigo o Ledesma, en las que había un teniente y varios soldados. Además contaban con diversas rondas destacadas en las localidades más próximas a la frontera, que eran las más directamente implicadas en las tareas de vigilancia y control. Tal como explica José Ignacio Izquierdo (2017: 45-46) “...cada una de estas rondas estaba integrada al menos por un teniente y dos soldados, de a pie o a caballo, en algunos casos había algún ministro más destacado sobre la misma frontera cuando existían pasos de barca o similares. En el Partido de Ciudad Rodrigo había rondas en los lugares de Fuenteguinaldo (un teniente, un escribano y 3 soldados) y

San Felices de los Gallegos (teniente y 6 soldados de a pie).” Además existían las denominadas Rondas Volantes, dependientes directamente de la comandancia y constituidas normalmente por un visitador, un escribano, un oficial teniente y dos soldados que actuaban en los contornos de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Zamora y Puente del Congosto.

A pesar de la actividad de estas fuerzas, a finales del siglo XVIII el contrabando alcanzó tal desarrollo que se convirtió “...en una especie de fantasma que se movía por todas partes y que nadie era capaz de apresar” (Melón 2009: 84).

Se puede descubrir el rastro de estas fuerzas, conocidas como partidas o rondas volantes, encargadas de la vigilancia de la frontera, el contrabando o la persecución de bandidos y malhechores al analizar los libros sacramentales de la parroquia de Gallegos. En algunas ocasiones actúan como padrinos en los bautizos de los personajes más destacados del pueblo. Es el caso de “...don Juan Antonio Adajas, teniente de la Ronda de Millones que al presente reside en este lugar...”, quien el 22 de abril de 1754 apadrinó el hijo de Juan Prieto y de su mujer Rosa Pacheco. Al menos desde mediados de junio de 1793 y hasta 1799 se hallaba destacada en Gallegos una Ronda Volante destinada para “el resguardo de las rentas de su majestad el Rey.” La manda el teniente Juan Gabriel y se compone, por lo menos, de otros cuatro individuos, que aparecen con frecuencia actuando como padrinos y testigos en diferentes bautizos (González 2015: 233).

A partir de diciembre de 1799 se reorganizan y se reúnen todas las partidas bajo la denominación de Resguardo General de Rentas, con el que se auxilia la recaudación, reprime el fraude y a la vez se protege la industria nacional; a pesar de ello en algunas provincias fue necesario emplear la fuerza del Ejército para auxiliar a dicho servicio (VV. AA. 1935: 5).

Tras la Guerra de la Independencia siguen apareciendo en los libros parroquiales referencias a personajes foráneos, pero residentes en Gallegos, dedicados a estas funciones de persecución del contrabando. A todos ellos, por lo general, se les otorga el tratamiento de don. Desde 1816 hay constancia que está en Gallegos don Manuel Espiga natural de Poza de la Sal, Burgos, y a quien tres años más tarde, en el

acta de bautismo de una de sus hijas se le define como “...individuo de la Ronda Volante destinada a este pueblo” (González 2015: 234).

En 1820 se crea un Resguardo militar y otro sedentario para el interior, quedando ambos bajo la dependencia de la Dirección General de Rentas. En la provincia de Salamanca contaba con 33 individuos de Caballería y 55 de Infantería (Canga 1834: II, 524). Su presencia en Gallegos se extiende hasta por lo menos 1822, pues se localizan casi una veintena de individuos residentes en el pueblo, en diversas citas de este estilo: “Testigos don Manuel Ambrosio Ríos, don Francisco Ribas y don Ambrosio Luna, individuos de la partida destacada en este pueblo para el Resguardo.”

Este resguardo se destinó también a la persecución de las facciones que pululaban en todas las provincias pero quedó disuelto en 1823 a consecuencia de la caída del sistema constitucional. En 1824 se restableció la unidad de los Resguardos aunque antes de llevarla a cabo se formaron, por orden de 17 de febrero de 1825, columnas de Infantería y Caballería dedicadas a la persecución del fraude bajo la dependencia inmediata de los Capitanes generales de provincia, con un asesor en cada una de ellas y orden de sustanciar las causas de contrabando en el término de veinticuatro horas (VV. AA. 1935: 5).

3. CARABINEROS

El Resguardo desapareció al ser sustituido en 1829 por el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras de la Real Hacienda. Su cometido, además de proteger y vigilar el litoral español, era “hacer la guerra al contrabando, prevenir sus invasiones, reprimir a los contrabandistas y afianzar con respetable fuerza, en favor de la industria y comercio nacionales, la protección y fomento de las leyes de Aduanas.” Un cuerpo también de origen castrense y sometido a la jurisdicción militar, cuyos individuos quedaron exentos del servicio personal de Quintas desde 1830. En noviembre de 1834 pasó a denominarse Cuerpo de Carabineros de la Real Hacienda tomando parte activa en la Primera Guerra Carlista. Conviene recordar que aunque el Estado les facilitaba el armamento y las municiones los Carabineros, ya fueran de Infantería o de

Fig. 1. Mapa con el despliegue y organización del Cuerpo de Carabineros en la provincia de Salamanca en el año 1911. Ilustración del autor.

Caballería, tenían que pagarse el vestuario, correa y equipo. Ambos usaban la carabina y el sable. Los de caballería dos pistolas de arzón reglamentarias, un tipo de arma que sólo podrán llevar los de infantería “...cuando se disfracen para hacer el servicio” (VV. AA. 1835: 160).

En mayo de 1838 aparece documentada en Gallegos la defunción y entierro de “Don Pedro Pérez, Carabinero de la Hacienda Nacional, natural de Vitigudino...” en la que firman como testigos dos compañeros suyos: don José Serrano y don Juan Calvo Morante. Y una década más tarde encontramos la defunción del sargento 1º de Carabineros don Antonio Torrecilla. Si tenemos en cuenta que la comandancia de Carabineros se ubicaba en Ciudad Rodrigo y sus destacamentos más próximos en Fuentes de Oñoro o Aldea del Obispo, parece lógico pensar que tales fallecimientos e inhumaciones podrían estar relacionados con acciones del servicio ocurridas en este lugar.

Su despliegue en apostaderos a la intemperie vigilando los pasos de La Raya hacía muy penoso el servicio, por lo que muy pronto se comenzó la construcción de casetas para que pudieran albergarse. En 1853 salía a licitación la construcción de nueve de ellas en Salamanca ubicadas en Villarino, Aldeadávila, Peñahorcada, Fregeneda, San Felices; alto de Cabeza Gorda entre Guinaldo y Peñaparda; Primera Maillera, entre Ituero y Espeja; Navas de Sesuero, entre Gallegos de Argañán y Villar de la Yegua; Navas de Villar de la Yegua, entre Barba de Puerco y Villar de la Yegua (BOPZA, 14-11-1853).

El servicio se organizaba en tres líneas. La primera, formada por puestos fijos discontinuados, se situaba a tiro de fusil de la frontera en los puntos de paso del contrabando (Zapatero 1868: 31). A partir de 1860 se crean plazas de matronas y ya en el siglo XX el Cuerpo de Carabineros continúa con sus servicios, crece y se reestructura. En 1911 la Comandancia de la provincia de Salamanca, perteneciente a la 9ª Subinspección, aparece organizada en dos compañías: la 1ª en Ciudad Rodrigo, donde se ubica la sede de la Comandancia con la Plana Mayor, se encarga de vigilar La Raya seca; la 2ª en Lumbrales asume el control de La Raya húmeda sobre la orilla izquierda del río Duero. Estas compañías, a su vez, se organizan

Balas de guerra en tiempos de paz

Clemente González García

Fig. 2. Botones del Cuerpo de Carabineros documentados en el término de Gallegos de Argañán. Corresponden al Reglamento de 1876 en vigor hasta 1931 (Guirao y Camino 1999: 143). Probablemente pertenecían a la prenda denominada capote-abrigo. Fotografías del autor.

en Secciones. En concreto, la compañía de Ciudad Rodrigo se compone de cuatro secciones:

1ª) Sección

La Bouza. Puesto sobre nuestra frontera con Portugal, situado en pueblo su nombre; No hay casa cuartel. En este pueblo hay dos puestos, uno del Reino y otro de Veteranos.

Campo Redondo. Puesto fronterizo en despoblado. Terreno accidentado. Toda la línea de servicio está bañada por la ribera Turones. Camino de herradura. No hay casa-cuartel, viviendo la fuerza en Villar de Ciervo.

Aldea del Obispo. Puesto fronterizo, establecido en el pueblo de su nombre. Terreno desigual, con grandes peñas y bosque de encinas. No hay casa cuartel. En este pueblo hay dos puestos, uno del Reino y otro de Veteranos y es cabecera de compañía.

Alameda. Puesto fronterizo, situado en el pueblo de su nombre, roqueño y accidentado. Tiene caminos de herradura y no hay casa cuartel.

2ª) Sección

Fuentes de Oñoro. Puesto fronterizo en el pueblo de su nombre, en la falda de una pequeña sierra de peñascales. Tiene estación del ferrocarril, telegráfica y Aduana. La fuerza vive en casas de alquiler. En este pueblo hay dos puestos, uno del Reino y otro de Veteranos, residiendo la fuerza de este último en la estación del ferrocarril, que dista un km. de la población.

La Plana. Puesto fronterizo en despoblado. Terreno quebrado con bosques de encinas. Se recibe la correspondencia por Espeja, en cuyo pueblo, reside la

fuerza en casas particulares.

Alamedilla. Puesto fronterizo, situado en el pueblo de su nombre. Terreno montañoso. Vive la fuerza en casas de alquiler.

3ª) Sección

Alberguería. Puesto fronterizo situado en el pueblo de su nombre sobre terreno quebrado. Tiene caminos de carros y de herradura. Habita la fuerza en casas particulares. En este pueblo hay dos puestos, uno del Reino y otro de Veteranos.

La Genestosa. Puesto fronterizo establecido en el pueblo de su nombre. Terreno que participa de llano y montuoso, con campo de secano. Tiene camino de carros. La fuerza vive en casas de alquiler.

Navasfrías. Puesto fronterizo situado en la aldea de su nombre. Terreno montañoso que baña el riachuelo Águeda, en el cual se pescan truchas. Se alberga la fuerza en casas de alquiler.

4ª) Sección

Ciudad Rodrigo. Puesto de segunda línea a 33 kms de la primera, establecido en la ciudad de su nombre. Es residencia de la Plana Mayor de la Comandancia. Vive la fuerza en casas particulares. Tiene estación de ferrocarril y telégrafo.

Como puede observarse, casi un siglo después de su creación, en ninguna población existía casa cuartel. De hecho, en toda la provincia de Salamanca sólo había una, ubicada en el puesto fronterizo de Vega de Terrón, “*con pabellones para la fuerza del destacamento*”. Un puesto importante que prestaba

Balas de guerra en tiempos de paz

Clemente González García

servicios en el puente internacional que une España y Portugal, en la barca que cruzaba los ríos Duero y Águeda, así como de escolta de trenes entre Barca de Alba y Fregeneda.

A tenor de las abundantes noticias que aparecen en la prensa de la época, la actividad de los Carabineros en La Raya salmantina debió ser intensa, aunque probablemente el impacto sobre la actividad ilícita fuera bastante reducido.² Su momento de ma-

2 Algunos ejemplos: Marzo de 1883, Gaceta Universal: *“Los carabineros Francisco Hernández Benito y Valentín Encinas Peralta, acompañados del juez municipal del pueblo de Fuentes de Oñoro, capturaron al paisano vecino de aquella localidad, José Benito Hernández, que había robado una cabeza de ganado lanar. Por el sargento segundo Juan Duque Martín y cuatro carabineros a sus órdenes, fueron detenidos el día 2 del actual, tres paisanos y una mujer, vecinos de Alamedilla, que trataban de introducir un bulto de géneros de contrabando por caminos inhabitados.”* Marzo de 1885, Gaceta Universal: *“Por los carabineros José López Tabernera y Antonio Bravo Galache se verificó el día 3 del corriente, en el sitio denominado Valhondo, término municipal de Fuentes de Oñoro, la aprehensión consistente en un bulto con género de contrabando”.* Mayo de 1922, El Globo: *“Por el carabinero Miguel Amador Mangas se verificó en Fuentes de Oñoro la aprensión de 57 kg de azúcar, una caballería y un reo; por el carabinero Tomás Andrés Buigue y otro más se llevó a cabo en el puesto de Aldea del Obispo la aprensión de 195 cabezas de ganado lanar y por el carabinero José Mirón Provenza y otro más se llevó a cabo en el puesto de Caya la aprensión de 26 kg de café”.* Mayo 1916, La Mañana: *“Los carabineros Juan Hernández García y Pedro Leiva Serrano aprendieron en el puesto de Fuentes de Oñoro de la comandancia de Salamanca, 14 litros de vino.”* Octubre 1916, La Mañana: *“En el puesto de Fregeneda de la comandancia de Salamanca los carabineros Eugenio García Rodríguez y Adolfo Álamo Martín aprehendieron 120 kg de azúcar. En Fuentes de Oñoro, los de igual clase Domingo Núñez González y Bonifacio Martínez González aprehendieron 240 kg de lana.”* Julio 1916, La Mañana: *“Los carabineros José Crespo Bravo y Francisco Villoria González aprendieron 267 kg de harina de trigo en el puesto de Fuentes de Oñoro.”* Abril 1921, La Publicidad: *“Por el cabo Juan Almendral Rozas y fuerza a sus órdenes se llevó a cabo en el puesto de Fuentes de Oñoro la detención de 10 cajas de cigarros puros y por el carabinero Pablo Curto Muñoz y otro más de su clase se llevó a cabo la detención de 12 cabezas de ganado vacuno en el puesto de Bouza”.* Julio 1921, La Publicidad: *“Por el carabinero Carlos Blanco Bajo se verificó en el puesto de Casillas de Flores la aprehensión de 18 kg de tejidos y por el carabinero José Gómez Tirado se verificó en el puesto de Fuentes de Oñoro la aprehensión de 40 kg de aceite.”* Enero 1922, La Publicidad: *“Por el carabinero Hermenegildo Sosa Fernández y otro más de su clase se verificó en el puesto de Fuentes de Oñoro la aprehensión de tres cabezas de ganado vacuno y por el carabinero Antonio*

yor apogeo será durante la Dictadura de Primo de Rivera produciéndose nuevas reorganizaciones en la década de 1930.³ Por ejemplo en la 3ª Sección de la 1ª Compañía se incluye un puesto en Fuenteguinaldo. En la 4ª –Ciudad Rodrigo- los de Carpio de Azaba, El Payo, Robleda, Bodón y Gallegos de Argañán. En la 2ª Compañía se incorporan a la 5ª Sección de Salamanca, Béjar, Sequeros y Fuentes de San Esteban. (VV.AA. 1935).

En el archivo municipal de Gallegos se conserva un Pliego de Condiciones fechado el 5 de diciembre de 1934, por el que se arrienda una cuadra con pajera para los nueve caballos del puesto de Carabineros de Gallegos de Argañán. En el mismo documento se establece el alquiler por un plazo de tres años, prorrogable tácitamente, y por una cantidad de 25 pesetas mensuales. Asimismo, del periodo de la Guerra Civil otro documento fechado el 24 de noviembre de 1938 recoge la entrega al alcalde de los donativos realizados por los carabineros de Gallegos para aguinaldo de los soldados que están en el frente de batalla. En él únicamente aparecen relacionados cinco miembros de dicho cuerpo: el brigada Gregorio Franco Hernández y los carabineros Benito Lorenzo González, Inocencio Gonzalo López, Julián Rimo Manzano y Anastasio Miranda Marco.

Debido a que el Cuerpo de Carabineros se posicionó en su mayor parte a favor de la República y desarrolló una intensa participación en la Guerra Civil –como también lo hizo en la Revolución de 1868, las guerras carlistas o la de África-, al finalizar la misma Franco ordenó su disolución. De este modo, y por

Domínguez Madalena, en el mismo punto 10 kg de café molido.” Mayo 1922, El Globo: *“Por el carabinero Miguel Amador Mangas se verificó en Fuentes de Oñoro la aprehensión de 57 kg de azúcar, una caballería y un reo; por el carabinero Tomás Andrés Buigue y otro más se llevó a cabo en el puesto de Aldea del Obispo la aprehensión de 195 cabezas de ganado lanar y por el carabinero José Mirón Provenza y otro más se llevó a cabo en el puesto de Caya la aprensión de 26 kg de café.”* Enero 1923, La Tribuna: *“Por el carabinero Tomas Gutiérrez Martín y dos más se verificó en el puesto de La Alberguería la aprehensión de 25 cabezas de ganado lanar y por el cabo Jerónimo Martín Pacheco y fuerza a sus órdenes se realizó, en el puesto de Fuentes de Oñoro, la aprehensión de 1.400 cigarros puros.”*

3 Una extensa y documentada historia del Cuerpo en: <https://gcivil.tripod.com/carabineros.htm>

Ley de 15 de marzo de 1940, la Guardia Civil absorbió las funciones que hasta entonces habían desempeñado los carabineros.

4. GUARDIA CIVIL

Aunque la creación de la Guardia Civil se remonta a 1844 el despliegue total de sus efectivos se realizó de manera escalonada durante más de 70 años. Primero cubriendo las capitales de provincia, luego las cabezas de partido y finalmente, extendiéndose a nivel municipal. Organizada en Tercios, similares a los regimientos militares, que a su vez se dividen en Comandancias y éstas en Compañías. En 1861 se reorganizó su despliegue y a nivel provincial las Compañías se dividieron en Líneas y éstas en Puestos (cuatro Líneas por Compañía y seis u ocho Puestos por Línea), alcanzando una cifra de puestos que duplicaba el diseño primitivo. A diferencia del Cuerpo de Carabineros, con el que coexistió durante casi un siglo, entre sus misiones iniciales no estaba la represión del contrabando. Sus objetivos eran mantener el orden público, persecución de los criminales, protección de las personas y propiedades dentro y fuera de las poblaciones, auxiliar para la ejecución de las leyes y vigilancia del campo y de los caminos.⁴ Para esto se establecían patrullas por los caminos rurales destinadas a la prevención de la delincuencia. Desde el primer momento su fundador implantó tres cualidades características: gran efectividad, gracias a su condición militar; autonomía, mediante una legislación específica y rapidez de acción unida a un servicio permanente de 24 horas (Olmos 2016: 31). Todo ello le permitió cumplir con eficacia servicios en:

- Los caminos, tan castigados por bandoleros y delincuentes, se efectuó con la vigilancia constante en caminos y carreteras mediante guardias en parejas o grupos a pie o a caballo. En julio de 1849 el Duque de Ahumada ordenó que *“las parejas establecidas en los caminos reales, siempre que noten el retraso de un carruaje un solo cuarto de hora, salgan inmediatamente hasta encontrarlo”*. Lo cual provocó que a partir de

4 El Heraldo de la Guardia Civil, suplemento al nº 426, 23-XII-1901.

esta fecha se redujeran notablemente los asaltos en los caminos y carreteras (Olmos 2016: 46).

- Los campos, mediante correrías y vigilancia efectiva pudo llevarse a cabo cuando se redujo el bandolerismo en los caminos, pudiéndose dar cumplimiento a una serie de reglamentos que fueron surgiendo como, por ejemplo, los de Caza y Pesca.

- El ferrocarril, para evitar los continuos asaltos que se cometían en los trenes, se formaba por un servicio de escolta compuesto por tres guardias en las líneas generales de ferrocarril y dos en las provinciales.

- Persiguiendo desertores y prófugos.

Aunque combatir el contrabando no era una de sus atribuciones, el hecho de prestar servicio en los caminos y carreteras, los convirtió en una verdadera policía fiscal ya que controlaban el movimiento de carruajes por todas las vías del Reino (Olmos 2016: 33).

Las noticias históricas que relacionan a Gallegos con actuaciones de la Guardia Civil comienzan a finales del siglo XIX y aluden siempre a fuerzas procedentes de otros lugares. En este sentido uno de los episodios más destacados tuvo lugar en 1891, cuando las rivalidades políticas entre los seguidores de los principales candidatos desembocaron en un verdadero conflicto de orden público que saltó incluso a la prensa nacional. La situación se puso tan caliente que el 4 de diciembre de 1891 el diario La Región informaba que en Gallegos de Argañán y pueblos cercanos, los ánimos del vecindario estaban muy excitados por cuestiones locales. Dos días más tarde se informaba que *“Con dirección a los pueblos de Casillas de Flores, Alameda y Gallegos de Argañán han salido fuerzas de la Guardia Civil de Salamanca y de los pueblos inmediatos a fin de mantener el orden, que peligrá, por hallarse muy excitados los ánimos de los vecinos de las citadas poblaciones.”*⁵

Apenas un mes más tarde, las citadas diferencias ideológicas motivarán un gravísimo altercado: *“Según me participa el general Pando anoche en el pueblo de Gallegos de Argañán, distrito de Ciudad Rodrigo, al salir de una casa un grupo bastante numeroso de electores, amigos del candidato adicto, se les hicieron bastantes disparos de armas de fuego, por otros*

5 La Iberia 6-XII-1891.

Balas de guerra en tiempos de paz

Clemente González García

Fig. 3. Hebilla del 9º Tercio de la Guardia Civil, fragmentada en dos trozos y documentada en Gallegos de Argañán. Fabricada por Arturo de Huete en Madrid, entre 1911 y 1930. Fotografías del autor.

grupos que se hallaban apostados. Resultaron heridos un hombre, una mujer y un niño. De acuerdo con el jefe de la Guardia Civil, he adoptado las medidas convenientes para asegurar la tranquilidad y el orden. El mismo general me dirige comunicaciones manifestando que se teme alteración del orden en Ciudad Rodrigo y en algún otro pueblo. Igualmente he ordenado que se reconcentren en Ciudad Rodrigo algunos de los puestos cercanos de la Guardia Civil.”⁶

No fue un caso aislado. En los años siguientes continuaron produciéndose sucesos puntuales de orden público, alguno de los cuales pudo resolverse de forma pacífica gracias a la presencia de “...la Guardia Civil del puesto de Villar de Gallimazo.”⁷

6 El Estandarte 29-I-1891.

7 La Iberia 19-XI-1894. Algunos ejemplos: Mayo 1903, El Lábaro: “La Guardia Civil del puesto de Espeja ha detenido en Gallegos de Argañán a los autores de un robo cometido en la propiedad de D Nicanor Marcos, en Ituero de Azaba.” Junio 1905, El Adelanto: “Por la Guardia Civil del puesto de Espeja fueron detenidos días atrás y puestos a disposición del juzgado de Gallegos de Argañán los vecinos del mismo Domingo Fernández Prieto y Dolores García García, presuntos autores del robo de alguna cecina, pan, cuatro quesos, medio celemin de garbanzos y un par de pendientes de oro en un chozo de la dehesa de Cuéllar.” Agosto 1905, El Adelanto: “Por la Guardia Civil del puesto de Espeja fue detenida y puesta a disposición del juzgado municipal de Gallegos de Argañán una mujer llamada Leonora García García, presunta autora del hurto de 9 pesetas a su sobrina Nicolasa García.” Abril 1909, El Adelanto: “La guardia Civil del puesto de Espeja tuvo conocimiento días pasados de que en el pueblo de Gallegos de Argañán se había cometido un robo de cuatro caballerías anuales, propiedad del vecino Mariano Arroyo. Los autores habían desaparecido, no dejando ningún rastro de ellos. las autoridades dieron conocimiento a las de los pueblos inmediatos y a las de Cáceres. Últimamente la Benemérita de Montehermoso consiguió la captura de las caballerías robadas deteniendo a sus conductores, los cuales fueron trasladados a Ciudad Rodrigo. En este sitio manifestaron que los autores el robo habían sido Ceferino Sánchez y un cuñado suyo, vecinos ambos de Gallegos de Argañán. En vista de esto, la Guardia Civil de Espeja se trasladó a dicho pueblo deteniendo al Ceferino Sánchez y a su cuñado Tomas Martín y a Otero Hernández, los dos primeros como autores del robo, el último como cómplice. Los tres han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de Ciudad Rodrigo, que entiende en el asunto.” Julio 1909, El Adelanto: “La Guardia Civil que presta sus servicios en Espeja da cuenta de un incendio que ha ocurrido en el caserío de Cuéllar, propiedad de la excelentísima señora Condesa de Montarco y sito en el término municipal de Gallegos de Argañán. A juzgar por las manifestaciones del montaraz, Jesús Benito, que con su mujer e hijos ocupa parte del caserío, el incendio empezó

Balas de guerra en tiempos de paz

Clemente González García

Fig. 4. Rombo de cuello y botón de guerrera de la Guardia Civil del Reglamento de 1943, documentados en Gallegos de Argañán. Fotografías del autor.

No obstante para ver de forma continua a la Guardia Civil actuando en Gallegos habrá que esperar a comienzos del siglo XX, cuando se establece el

por un pajar donde está el cabrero de la casa, suponiéndose que el siniestro ha sido producido por descuido bien al encender luz para sacar paja o bien para fumar. Los desperfectos ocasionados ascienden a 2.000 pesetas aproximadamente. En la extinción del fuego trabajó todo el vecindario de los pueblos inmediatos. Por fortuna no habido que lamentar ninguna desgracia personal.” Julio 1909, *El Adelanto*: “La Guardia Civil del puesto de Espeja tuvo conocimiento de que de los árboles de la dehesa del Alcornocal, propiedad de doña Marta Terrero y de don Carlos Luna, habían desaparecido unos corchos cuyo producto tiene arrendado don Alonso Sánchez de Valdelosa. De las gestiones hechas por la Guardia Civil para capturar a los autores resultó detener en el pueblo de Gallegos de Argañán a José y Francisco Morán, a quienes se le encontraron varios corchos robados de algunas dehesas. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado municipal.” Noviembre 1912, *El Salmantino*: “La Guardia Civil del puesto de Espeja comunica que en el sitio llamado Matamoros, término municipal de Carpio de Azaba ha aparecido días pasados el cadáver de un hombre. Identificado, resultó ser el del vecino de Gallegos de Argañán, Santiago Sánchez Martín, de setenta y nueve años de edad, viudo y jornalero. Según parte facultativo la muerte ha sido casual producida a consecuencia de una congestión cerebral.”

Puesto en la vecina localidad de Espeja. Esto se debe a que, a pesar de ser un núcleo de población menor que Gallegos, en Espeja paraba el tren. Su tradicional condición de villa de señorío, sede del Marquesado de Espeja, hace sospechar que la misteriosa alteración que sufrió el trazado del ferrocarril respecto al diseño inicial, obedeció a que algún aristócrata poderoso bien conectado con el poder político y económico, decidió arrimar el ascua a su sardina -en este caso la vía férrea a sus terrenos- y hacer en Espeja una estación antes de que el tren llegase a la frontera de Portugal.

El establecimiento definitivo de la Guardia Civil en Gallegos tuvo lugar en la segunda década del siglo XX. A finales de julio de 1921 reunido el ayuntamiento de Gallegos acordó proporcionar acuartelamiento gratuito a la fuerza de la Guardia Civil durante todo el tiempo que tuviera su Puesto en la población. Para ello se cedió un edificio propiedad del municipio, ubicado a las afueras del pueblo y al inicio del camino viejo de Fuentes de Oñoro, obligándose a ejecutar en el mismo cuantas obras fueran necesarias para la instalación conveniente de los guardias y sus familias. Igualmente el municipio se encargaría, con carácter anual, del encalado general, interior y exterior, así como de la limpieza de los pozos negros. Al mes siguiente la prensa local anunciaba: “Aumento de la fuerza de la Guardia Civil en Salamanca. Creación de nuevos puestos. Al implantar los nuevos puestos se crean en la provincia de Salamanca cuatro nuevos puestos de la Guardia Civil en los pueblos de Aldeadávila, San Felices de los Gallegos, Cabeza del Caballo y Gallegos de Argañán. Además se aumentan 10 guardias de caballería al puesto de Salamanca.”⁸

Dicho puesto quedaría integrado en el 21º Tercio, Comandancia de Salamanca, Línea de Ciudad Rodrigo, 2ª Compañía. Consta como efectivo desde el 1 de octubre de 1922, momento en el que aloja en sus dependencias a un cabo, un guardia primero y cuatro guardias segundos, todos ellos casados. Dispone de cuatro caballos y su demarcación incluía las poblaciones de La Alameda, Villar de Puerco, Carpio de Azaba, Sexmiro y Martillán (González 2015: 235-236). El acuartelamiento se mantuvo operativo has-

8 El Adelanto, 10-VIII-1922.

ta finales de los años 80, momento en que la Guardia Civil reestructuró el despliegue de sus efectivos, concentrándolos en las poblaciones más grandes. A pesar de que el ayuntamiento de Gallegos ofreció al Estado en 1986 dicho edificio en donación.⁹ En la actualidad, el antiguo cuartel alberga varias viviendas y el tanatorio municipal.

5. LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

El total de materiales localizados durante los trabajos de prospección intensiva que se presentan a continuación se dividen en dos grupos. En primer lugar un pequeño conjunto de municiones de tipo deportivo, vinculadas con la actividad cinegética. En este sentido conviene señalar la existencia de diversos cotos de caza en Gallegos de Argañán por lo que el hallazgo de cartuchos semi-metálicos en sus tierras ha sido constante.¹⁰

El segundo y principal grupo lo constituyen las municiones de Ordenanza o reglamentarias, que están asociadas con las armas empleadas por las fuerzas militares o policiales que, tal como se ha descrito en el apartado histórico de la introducción, han actuado en la zona a lo largo del tiempo. Este conjunto se ha ordenado cronológicamente, lo cual permite constatar la evolución de la munición –y por tanto del armamento- empleado por estas fuerzas.

Al tratar de la munición empleada por las armas de fuego conviene señalar que existen varias nomenclaturas para referirse a las mismas. Desde los inicios de las armas de fuego las balas de avancarga se clasificaban en función del número de esferas que se obtenían al fundir una libra de plomo. De ahí que se las conociera como de a 10 en libra, de a 15, de a 23, etc. De esta manera, cuanto más pequeño es el número más grandes eran las bolas, porque con la misma cantidad de plomo se obtenían menos. Sin embargo en la actualidad los sistemas empleados son el métrico decimal y, en el mundo anglosajón, el imperial. Así, mientras que en Europa definimos

el proyectil por su diámetro en milímetros, -7,62 mm por ejemplo- los anglosajones lo hacen en décimas de pulgada, con la cifra del calibre precedida de un punto -.38 por ejemplo-.

Junto a las fotografías de los materiales documentados se acompañan mapas con la ubicación de los hallazgos, con objeto de contextualizar y explicar el posible motivo de su presencia en el lugar. En ellos aparece sombreada en color azul claro la superficie del término que ha sido prospectada.

De igual forma se incorpora un cronograma con las municiones empleadas por la Guardia Civil desde su creación hasta la actualidad, que facilitará la identificación cronológica de los hallazgos. Dicho gráfico se ha realizado, fundamentalmente, a partir de la información contenida en el número especial de la revista Armas nº 3, dedicado en exclusiva al armamento empleado por la Guardia Civil, desde su fundación hasta 2002.

5.1. Munición deportiva

Se trata de un pequeño conjunto integrado por cuatro tipos muy diferentes de municiones. Todas ellas de producción y uso durante el siglo XX y en la actualidad. Siguiendo la figura 5 tenemos en primer lugar seis piezas del calibre 30.06 SPRG, que en la nomenclatura europea sería 7,62x63 mm. Se trata de un calibre desarrollado por el ejército estadounidense en 1906 que lo mantuvo en vigor entre sus tropas hasta que fue sustituido, a mediados de los años 70, por el 7,62x51 mm NATO. Actualmente está asociado a los rifles destinados a la caza mayor. Dos de las piezas son cartuchos completos, otras dos solamente las vainas y finalmente dos proyectiles impactados y muy deformados. Los culotes de las vainas indican que fueron fabricadas en EEUU por Winchester y por Remingtons-Peters (R P) pero también en Checoslovaquia por Sellier&Belloc (S&B).¹¹

El segundo tipo lo constituyen cuatro vainas del calibre .22 Long. RF, cuya principal peculiaridad es que son de percusión anular (Fig. 5: 7 a 10). Aunque se trata de un sistema antiguo, en uso desde 1845,

⁹ BOE nº 161, de 7-VII-1986.

¹⁰ Según el listado de Cotos de la provincia de Salamanca: SA-10300, SA-10354, SA-10734, SA-10786, SA-10877, SA-10914, SA-10972, SA-10983 y SA-11119.

¹¹ <https://municion.org/producto/30-06-springfield-us-government-m-1906/>

Balas de guerra en tiempos de paz

Clemente González García

Fig. 5. Municiones deportivas: 1 a 6 del .30,06; 7 a 10 del 22 Long. RF; 11 y 12 del 7,65x17 mm, y 13 a 20 proyectiles Brenneke de escopeta. Fotografías del autor.

Fig. 6. Término municipal de Gallegos de Argañán con la ubicación de los hallazgos de cartuchería de caza. Ilustración del autor.

en la actualidad se emplea en carabinas de caza. Las marcas de los culotes indican que se trata de producciones norteamericanas -(SUPER X) y (Rem)-, y de Bosnia-Herzegovina (V en triángulo).¹²

Las piezas 11 y 12 son dos vainas del 7,65x17 mm. Un calibre empleado en pistolas de defensa personal y con el que asesinaron en 1914 al archiduque de Austria. Una de ellas está percutida pero el culote está tan deteriorado que no es posible reconocer ningún carácter. En cambio la otra, aunque deformada por aplastamiento, no fue disparada y en su base puede leerse: GECO 7,65. Es por tanto una producción de la firma alemana Gustav Genschow & Co. probablemente producida entre 1920 y 1945.¹³

Finalmente el cuarto tipo lo forman ocho proyectiles usados en escopetas del calibre 12, con cartuchos semi-metálicos (Fig. 5: 11 a 18). Seis de ellos de un modelo concreto denominado bala Brenneke que, por su gran poder de detención, son habitualmente empleadas en la caza del jabalí.

5.2. Munición reglamentaria

Este segundo conjunto de hallazgos es mucho mayor y también mucho más variado. Atendiendo a criterios cronológicos lo he dividido en tres grupos. El primero integrado por materiales de la segunda mitad del siglo XIX. El segundo con las municiones de la primera mitad del siglo XX y el tercero aglutina los hallazgos asociados con la segunda mitad del mismo siglo.

5.2.1 Munición de la segunda mitad siglo XIX

Este grupo incluye materiales que podrían calificarse de transición, pues fueron los primeros empleados para sustituir las balas esféricas aunque seguían usando cartuchos de papel y cargándose por la boca del arma. Se observa cómo los proyectiles experimentan una clara evolución que se reconoce tanto por su forma, más aerodinámica que pasará de la esfera a la ojiva, como por la disminución paulatina de su diámetro. El estriado de los cañones, la retro-

carga, el uso del cartucho metálico y la mejora de las pólvoras, ya sin humo, supondrán un avance en el rendimiento y eficacia de las municiones que facilitará su reducción de tamaño y diámetro.

Al finalizar la Primera Guerra Carlista en 1840 el Ejército español disponía de cientos de miles de fusiles de avancarga del calibre inglés, o sea de *a 15 en libra*. Sin embargo para esas fechas ya se habían producido notables avances en el armamento y la cartuchería. Por un lado se comenzaba a popularizar el sistema de percusión y por otro se extendía el uso del cartucho metálico de espiga desarrollado por Lefauchaux (Lanza 1978: I-12). En España, en lugar de sustituir los miles de fusiles disponibles se decidió transformarlos. Se cambió la antigua llave de chispa, que usaba una piedra de sílex, por la de percusión que golpeaba en una cápsula iniciadora que se colocaba sobre una pequeña chimenea del cañón. De esta manera el fusil Modelo 1836 al ser transformado pasó a denominarse Modelo 1846, conservando el mismo calibre y el uso de la bala esférica. Y lo mismo ocurrió con la tercerola Mod. 1831 y la pistola de caballería Mod. 1815, ambas en calibre español de *a 17 en libra* (Gómez de Arteché 1855: 50-51).

Poco después, en 1851, se adoptó la carabina rayada, aunque inicialmente solo se le entregó a los artilleros, cazadores y Carabineros del Reino. Este arma se comenzó a usar con la bala forzada a cuña que poco después fue sustituida por “...la *cilíndrico-ojival socavada en forma de campana que se dilata sin necesidad de cuña y que se ha hecho preferible por su sencillez y por los experimentos comparativos. Ha perdido por consiguiente la carabina el nombre de carabina de bala forzada a cuña, llamándose carabina Minié*.” (Gómez de Arteché 1855: 307).

El Manual para el manejo de este arma por los Carabineros (Verda 1852), indica que el cañón de la carabina de infantería tiene de diámetro “18 mm o sea 9 líneas y 3 puntos”. En cambio, siete años más tarde otro manual para el tiro con la carabina rayada indica que estas municiones cilindro-cónicas tenían “12 líneas y 4 puntos de altura por 7 líneas y 4 puntos de diámetro la parte cilíndrica y 5 líneas y 10 puntos la base mayor del hueco cónico, teniendo una onza y un adarme de peso” (Atienza 1859). Traducido a nuestro

12 <https://municion.org/producto/22-long-rf/>

13 <https://municion.org/producto/765-mm-sr-browning/>

Balas de guerra en tiempos de paz

Clemente González García

Fig. 6. Cronograma de las municiones empleadas por la Guardia Civil desde su fundación hasta la actualidad. Ilustración del autor.

Balas de guerra en tiempos de paz

Clemente González García

Fig. 7. Municiones asociadas con la segunda mitad del siglo XIX. Fotografías del autor.

Fig. 8. Ubicación de los hallazgos asociados con la segunda mitad del siglo XIX. Ilustración del autor.

sistema, las balas tenían de alto 23,86 mm, **14,18 mm de diámetro** y pesaban sobre 30,54 g.

Las diez primeras piezas que se muestran en la figura 7 son proyectiles cilíndrico-oviales, todos disparados y con diferentes marcas de impacto. Estas balas aún empleaban envoltorios de papel, pero eran ya más precisas y eficaces que las balas esféricas. Se aprecian en ellas las rayas del cañón e incluso en varias (1 y 2), una letra M estampada en su parte interior que, probablemente, sea la marca del fabricante del proyectil.¹⁴ Las dos últimas (9 y 10) presentan las características bandas de engrase de las balas Minié. Por su forma y sus magnitudes físicas estos proyectiles hay que asociarlos con la carabina rayada empleada por los Carabineros y también, a partir de 1862, por la Guardia Civil. En el mapa de la figura 8 se aprecia que todos los hallazgos –salvo el 5- se ubican muy próximos al núcleo urbano, destacando una concentración de cuatro proyectiles en una hondonada situada junto al camino de Carpio al este de la población. Esto indicaría que allí se produjo un episodio de persecución o detención.

El resto de los materiales de la figura 7 pertenecen ya a la cartuchería metálica. Salvo las dos vainas del fusil Remington 11x57 mm -usado por la Guardia Civil entre 1871 y 1909- (Fig. 7: 11 y 12) y tres proyectiles para el mismo arma (Fig. 7: 21 a 23) el resto de los hallazgos se asocian con armas cortas. Desde una vaina de 9 mm Flobert de percusión anular producida en Francia (Fig. 7: 13), otra de fabricación belga con marcaje “J A 450” para revólver del calibre .45, pasando por los cartuchos para revólver francés Mod. 1873 del 11x17R mm o calibre .44 (Fig. 7: 15 y 16). El hecho de que estos últimos se encuentren sin disparar indicaría que se trata de pérdidas involuntarias.

Las piezas 17 a 20 de la misma figura se asocian también a revólver, pero en este caso se trata del revolver Lefauchaux, con su característica espiga iniciadora. Reglamentario en el Ejército desde 1858 en calibre de 11 mm, también lo fue para los oficiales del Cuerpo de Carabineros que, en 1876, era “...de seis recámaras y un solo cañón del **calibre de doce milímetros.**” (VV. AA. 1876: 8) De igual forma la Guardia Civil también empleó este revolver en calibre 11 mm

desde 1859 hasta 1887.

El resto de los materiales, (Fig. 7: 23 a 33) son proyectiles de 11 mm, todos disparados y con diferentes niveles de impacto. Este calibre se mantuvo en uso hasta 1924. Por ello resulta muy significativa la concentración de cinco de estos proyectiles en la llanura situada al oeste de la población. Especialmente por su gran proximidad al cuartel de la Guardia Civil.

Tal como se aprecia en el mapa de la figura 8, los materiales de este primer grupo se localizan, en general, próximos al núcleo urbano o asociados a los diversos caminos que desde el mismo parten hacia las poblaciones vecinas. En este sentido hay que recordar que la vigilancia y seguridad de los caminos era una de las misiones encomendadas a la Guardia Civil.

5.2.2 Munición de la primera mitad siglo XX

A diferencia del grupo anterior, este otro es muy homogéneo pues todas las piezas que se presentan se asocian con armas largas. En primer lugar destaca un conjunto de 23 proyectiles impactados, todos ellos del 7x57 mm Mauser. Este calibre se declaró reglamentario en el Ejército español en 1892, demostrando sus excelentes cualidades en la Guerra de Cuba frente al fusil Remington empleado por los norteamericanos. Además del Ejército, tanto el Cuerpo de Carabineros como el de la Guardia Civil emplearon también este calibre en sus fusiles, terceroles y mosquetones, al menos hasta la Guerra Civil de 1936.

Del mismo calibre son también cuatro de las vainas de la figura 9 (24 a 27). Por desgracia se encuentran en muy mal estado de conservación y los culotes son difícilmente legibles. En una de ellas (24) se puede reconocer la fecha de fabricación: “1932”; en otra (25) la fecha apenas muestra “19xx” sin poder precisar. La 27 aparece aplastada, corroída y resulta ilegible. En cambio en la 26, pese a su mal estado, aún se puede leer “DWM K K”. Esto significa que fue producida en Alemania por la Deutsche Waffen und Munitionsfabrik expresamente para el bando sublevado en la Guerra Civil y su proyectil era de tipo oji-

Balas de guerra en tiempos de paz

Clemente González García

Fig. 9. Municiones asociadas con la primera mitad del siglo XX. Fotografías del autor.

Fig. 10. Ubicación de los hallazgos asociados con la primera mitad del siglo XX. Ilustración del autor.

val apuntado (Palomar y Navarro 2008: 226).¹⁵ Este tipo de vainas son muy abundantes en los frentes de guerra del Levante español. Sin embargo, no sería nada extraño que la misma remesa de municiones se destinara, además de a las tropas del frente, también a la Guardia Civil.

Las siguientes piezas (Fig. 9: 28, 29 y 30) también están vinculadas con la misma contienda fratricida. Pero conviene recordar que en Salamanca no hubo frente de guerra ni combates de la envergadura de los ocurridos en el resto del país. Por tanto la presencia de estos materiales apunta más bien a objetos importados. Considero que su presencia en la zona se relacionaría con los vecinos del pueblo que participaron en la guerra y que pudieron traerlos como recuerdo en alguno de los permisos o tras ser licenciados. En 2011 publicamos un trabajo específico dedicado a investigar la participación de los mozos del pueblo en la Guerra de 1936. Gracias a ello vamos a justificar esta hipótesis del *souvenir*.

La pieza 28 fue intencionadamente martilleada y deformada. Aun así puede identificarse como una vaina del 6,5x52 mm Carcano. Una munición de origen italiano que empleaban las tropas que Mussolini envió en apoyo de Franco en sus fusiles y ametralladoras. Sin embargo, además de las tropas italianas, esta munición también la emplearon las tres brigadas mixtas italo-españolas creadas en Extremadura con la denominación de Flechas Negras, Azules y Verdes. En este sentido hay que destacar que varios vecinos del pueblo fueron destinados a estas unidades. José Manuel Francisco Martín sirvió como soldado en la Brigada Flechas Verdes mientras que Romualdo Sánchez Corredera lo hizo en la división italiana XXIII de Marzo (González 2011a: 49 y 96).

Lo mismo se puede decir de la pieza 29, una vaina del 7,92x57 mm Mauser sin percutir y desengarzada. El marcaje que presenta "P25 S* 19 34" indica su fabricación en Alemania por la Metallwarenfabrik Treuenbitzen werke Sebalduhof en 1934 (Palomar y Navarro 2008: 248) y su presencia es enorme en los campos de batalla de Levante (González 2014b: 96; González 2019a: 67-80). Es cierto que la Guardia Civil recibió, en 1945, armamento de este calibre pero

parece poco probable que alguno de sus miembros se dedicara a desengarzar vainas para sacar la pólvora. Sin embargo esta costumbre sí era típica de los soldados desplegados en las trincheras para producir fuego rápidamente con el que calentar sus raciones de campaña.

Para terminar, el proyectil ojival número 30, es otra pieza muy anómala. Se trata de una bala de 8 mm que perteneció a un cartucho del 8x50 mm Lebel. Una munición de origen francés diseñada en 1886 para ser empleada por los fusiles de igual nombre. La pieza, que tiene la particularidad de ser de cobre macizo, carece de impactos. A pesar de ello el marcaje que suele figurar en su base resulta ilegible. Desde mi punto de vista se trataría de otro *souvenir* de soldado. Durante la Guerra Civil hubo algunas unidades franquistas a las que se dotó con las pésimas ametralladoras francesas Chauchat que también empleaban esta munición. Entre ellas la 108 División, que actuó en el frente de Levante (González 2011b: 141; González 2014a: 108-126) y en la que sirvió, como cabo, el vecino de Gallegos Bernardo García Gardón (González 2011a: 49).

5.2.1.a. Concentración de proyectiles en Gallimazo

A diferencia de los proyectiles esféricos, que al ser disparados quemaban su cartucho de papel que también les servía de taco, la cartuchería metálica no solo arroja el proyectil, sino también la vaina. Y esto es algo que para la investigación arqueológica suele aportar valiosa información. Mientras que los proyectiles nos indican el punto sobre el que se disparó, las vainas, además de toda la información que aparece registrada en su culote, nos permiten saber también desde qué lugar se realizó el disparo. A partir de una concentración de proyectiles se puede deducir la dirección del fuego y rastrear la zona para localizar alguna vaina o elementos personales del tirador.

En el mapa de la figura 11 se presenta en detalle la ubicación de los proyectiles de 7 mm Mauser localizados al norte del pueblo, en la zona de Gallimazo. Esos disparos se realizaron desde la orilla izquierda de la rivera de Gallegos, en algún punto próximo al

15 <https://municion.org/Ficha-07-057-BGC-080-0036/>

Fig. 11. Ampliación de la zona de hallazgos de proyectiles de 7 mm Mauser en Gallimazo. En rojo, zona desde donde pudieron realizarse dichos disparos. Ilustración del autor.

rectángulo rojo que se ha insertado en la imagen. Sin embargo, a pesar de prospectar la zona con toda la exhaustividad que permitió el terreno, quebrado y con muchos arbustos, no fue posible localizar ninguna vaina que permitiera atribuir estos disparos con certeza a algún cuerpo. No obstante, las posibles opciones no son muy numerosas: guardias civiles del puesto de Gallegos, carabineros o falangistas pues a las milicias de retaguardia se les dotó, durante la guerra, con los Mauser de 7 mm (González 2020a: 228). Al observar las curvas de nivel en la imagen se reconocen tres agrupaciones muy claras. La dispersión horizontal que presentan los hallazgos seguramente se debe a las labores agrícolas, pues el arado del tractor sigue esa dirección. En cambio, la dispersión vertical estaría indicando disparos con tres alturas distintas. Por tanto, parece claro que estamos ante una zona de adiestramiento en la que se realizaron prácticas de tiro con armamento Mauser.

5.2.2. Munición de la segunda mitad del siglo XX

Tal como se indicó en un apartado anterior, tras la Guerra Civil el Cuerpo de Carabineros fue disuelto y en 1940 sus cometidos fueron absorbidos por la Guardia Civil. Por tanto, desde ese momento, la Benemérita se convirtió en la única fuerza policial que operaba en el ámbito rural salmantino. El puesto de Gallegos de Argañán, con su media docena de agentes, se mantuvo en servicio hasta finales de los años 80.

En la segunda mitad del siglo XX España no sufrió ninguna guerra y el nivel de delincuencia era mayor en ámbitos urbanos que rurales. De ahí que el hallazgo de cartuchería de Ordenanza resulte casi anecdótico. No obstante, el último tercio del siglo está marcado por el violento fenómeno del terrorismo. Desde los años 70 se produjeron cientos de asesinatos de la banda terrorista ETA que afectaron, sobre

Balas de guerra en tiempos de paz

Clemente González García

Fig. 12. Municiones reglamentarias asociadas con la segunda mitad del siglo XX. Fotografías del autor.

Fig. 13. Ubicación de los hallazgos de asociados con la segunda mitad del siglo XX. Ilustración del autor.

todo, a guardias civiles, policías nacionales y mandos del Ejército. Hubo momentos en que cada cuatro días se producía un asesinato. Esta contextualización histórica debe tenerse muy presente para entender los hallazgos que se van a presentar a continuación y que se dividen en cuatro tipos bien diferenciados.

En la figura 12 se muestran las 72 piezas asociadas con esta cronología. En este caso empezaré por las tres últimas, que corresponden a vainas del 9x23 mm o 9 mm Largo.

En 1912 el Ejército español declaró reglamentaria la pistola Campo-Giro de 9 mm Largo que también lo fue para el Cuerpo de Carabineros. Desde ese momento esta munición se mantendría en uso para diversas armas hasta 1984. En la Guardia Civil se inició su empleo con la pistola Astra 1921 y al año siguiente con la Star. Pero también se utilizó para municionar los subfusiles “naranjeros” como el MP-28 o el Star RU-35 y el posterior Star Z 45, que acabaría

siendo conocido, más tarde, como *la metralleta*.

Las piezas localizadas en Gallegos aparecen todas percutidas y se documentan en el sector occidental del municipio pero próximas al casco urbano (Fig. 13). La primera de ellas (Fig. 12: 70) parece ser la más antigua y la peor conservada. En su culote solo se aprecia “PS 19xx”. Esto indica que fue fabricada por Pirotecnia Sevillana sin que podamos concretar la fecha exacta que, en cualquier caso, se sitúa entre 1908 y 1963, momento en que dicha fábrica cesó su producción. En cambio las otras dos están bien conservadas y su marcaje es claro. La 71 presenta “T 9-L 68” y la 72, muy similar, “T 9-L 70”. Esto significa que ambas fueron fabricadas en Toledo, una 1968 y la otra 1970. Por tanto, como mínimo, fueron disparadas a partir de esas fechas.

Otro de los conjuntos de hallazgos corresponde al 7,62x51 mm NATO, que es la munición empleada por aquel fusil que muchos conocimos al hacer el

Balas de guerra en tiempos de paz

Clemente González García

Servicio Militar, el popular CETME. La Guardia Civil lo adoptó como arma larga en 1963 y lo mantuvo en uso hasta 1991, momento en que comenzó a ser sustituido por el actual calibre de 5,56x45 mm NATO.

Sólo se han recuperado tres vainas de CETME, quizá por la habitual costumbre de recoger los casquillos disparados tras realizar las prácticas de tiro. Todas fueron producidas por Santa Bárbara en 1982 y 1983. Una de ellas aún conserva visibles las señales de su característica recámara estriada. Sin embargo lo que no es fácil de recoger son los proyectiles y de estos se han recuperado 11 (Fig. 12: 4 a 14). Al observar el mapa de hallazgos (Fig. 13) se aprecia que una de estas vainas de CETME se localiza muy próxima al lugar en el que aparecieron los proyectiles de 7 mm en Gallimazo que se presentaron antes. Las otras dos se concentran junto al puente de Marialba, sobre la rivera de Azaba en una zona muy abrupta adecuada

para realizar disparos con cierta seguridad sobre los taludes del cauce.

Otro gran conjunto de hallazgos se asocia con el calibre 9x19 mm, también llamado 9 mm Parabellum. Esta munición comienza a ser reglamentaria en la Guardia Civil a partir de 1963 con su empleo en el subfusil Z 63 y en 1981 con las pistolas Star 28 P y 30 MP, manteniéndose hasta la actualidad. Las vainas del 9 Parabellum se han localizado en cuatro escenarios. El primero en una zona de monte de encinas denominada La Llanada situada al oeste del pueblo. Aquí se localizó un cartucho completo, sin disparar (Fig. 12: 15) y tres vainas percutidas (Fig. 12: 16, 17 y 18). Todas las piezas son de origen nacional, fabricadas por la empresa Santa Bárbara en Toledo. El cartucho está fechado en 1978 y la vaina deteriorada en 1975. En cambio las otras vainas son mucho más recientes, del año 1992, e incorporan en su culote el logo de la

Fig. 14. Ampliación de la zona de hallazgos nº 1, en el puente de Marialba sobre la rivera de Azaba. Ilustración del autor.

OTAN: cruz dentro de un círculo.

Otro escenario, donde se localizó la vaina número 19, se sitúa en extremo norte del término municipal, en el cauce de la rivera de Gallegos junto a la carretera de Sexmiro. La zona es también abrupta y cortada, muy adecuada para prácticas de tiro. Por desgracia la abundancia de vegetación impidió una prospección minuciosa por lo que, es muy probable que existan más materiales en la zona. Al igual que las anteriores, esta pieza también fue fabricada en Toledo en 1975.

El tercer y principal escenario de hallazgos de este calibre coincide con el de los hallazgos de proyectiles de CETME, en torno al puente de Marialba, sobre la rivera de Azaba.

Finalmente, el otro punto de concentración de hallazgos se encuentra a 2 Km. rivera arriba del punto anterior, en el vado por donde cruza el camino de Carpio. Debido a la abundancia de materiales en estos dos puntos considero que ambos merecen un estudio más detallado, por lo que he decidido ampliar también sus mapas de distribución.

5.2.2.a Escenario del puente de Marialba

El viejo camino que enlaza Ciudad Rodrigo con la frontera portuguesa vía Aldea del Obispo, salva el curso de la rivera de Azaba sobre un puente de cantería de cuatro arcos. Por ser camino carretero siempre fue un lugar estratégico y en todas las guerras fronterizas escenario frecuente de episodios violentos. Al realizar las tareas de prospección sobre ambas orillas pude documentar una gran cantidad de proyectiles esféricos. La mayoría de ellos estaban asociados a un breve combate ocurrido en abril de 1811 entre fuerzas napoleónicas que pretendían llegar hasta Almeida y unidades británicas que guarnecían el paso y el camino. Un amplio y detallado estudio de estos hallazgos y del suceso quedó plasmado en el artículo que me publicó, en 2020, la revista *Gladius* del CSIC bajo el título “Franceses contra británicos en el puente de Marialba. Historia y arqueología de un episodio de la Guerra de la Independencia en Gallegos de Argañán, Salamanca.” Lo que no conté en aquel artículo es que, además de todos aquellos proyectiles,

aparecieron también muchos más que no tenían nada que ver con aquel suceso. Eran, indudablemente, muy posteriores y, por consiguiente, simple ruido. Pero son los que ahora toman protagonismo, aparecidos en el mismo nivel superficial que los materiales del siglo XIX.

Como se observa en la figura 14, los hallazgos corresponden a los dos calibres ya reseñados del 7,62x54 CETME y del 9 mm Parabellum. Del primero se recuperaron dos vainas fabricadas por Santa Bárbara en 1982 y 1983 y una decena de proyectiles impactados. Del segundo 28 proyectiles impactados y solo tres vainas (Fig. 12: 20, 21 y 22). La primera fabricada en Alemania por Dynamit Aktien Gesellschaft en 1982;¹⁶ otra producida en 1986 por la Arms Corporations of the Philipines. Y la última por Santa Bárbara en Toledo el año 1984. La fabricada en Filipinas pertenecería al lote de cuatro millones de cartuchos adquirido para la Guardia Civil en 1987, que debido a su elevada potencia para usarlos en las pistolas reglamentarias, acabaron utilizándose en los subfusiles Star Z 84.¹⁷

Como puede apreciarse tanto las vainas de CETME como las de 9 Parabellum encajan en una cronología de producción que va de 1982 a 1986. Por lo que probablemente estos disparos pudieron realizarse a finales de los años 80 o principios de los 90. Un periodo que coincide con los denominados “años de plomo” en los que el terrorismo alcanzó su máxima actividad.

Otra de las cuestiones que se aprecian al observar el mapa de la figura 14 es que los materiales aparecen en ambas orillas de la rivera. Lo cual indica que fueron varios los episodios de disparos. Unas veces se realizaron en una dirección y otras en la contraria.

5.2.2.b Escenario del vado de Carpio

La última fase del proyecto de investigación en Gallegos de Argañán la ejecuté en 2023, prospeccionando el sector sur-oriental del municipio. Uno de

16 Las letras AB indican que el año de producción fue 1982. Este cartucho montaba proyectil semi-blindado. Véase <https://municipion.org/Ficha-09-019-CGC-010-0042/>

17 <https://municipion.org/Ficha-09-019-CGC-010-0086/>

Fig. 15. Ampliación de la zona de hallazgos nº 2, en el vado del camino de Carpio, sobre la rivera de Azaba. Ilustración del autor.

los objetivos de dicha fase era tratar de identificar el itinerario seguido por las tropas francesas en su concentración previa a la batalla de Fuentes de Oñoro iniciada el 3 de mayo de 1811. Las fuentes escritas indicaban con precisión que de las tres columnas francesas que avanzaban de Ciudad Rodrigo hacia Gallegos, la central -compuesta por la división Solignac del VIII Cuerpo seguida por las divisiones Claparède y Conroux del IX Cuerpo-, avanzó desde Carpio a Gallegos cruzando la rivera de Azaba por el vado y tomó posiciones en las alturas inmediatas (González 2024).

Efectivamente, el trabajo de campo permitió recuperar diverso material asociado con el ejército napoleónico. Pero también, al igual que sucedió en el puente de Marialba, se localizaron municiones actuales. Tal como se aprecia en la imagen de la figura 15, sobre la orilla izquierda de la rivera y en la parte baja de la ladera abancalada se localizó una clara concentración de proyectiles de 9 mm Parabellum. Al sur

de la misma apareció también un proyectil del 7,62 mm CETME. A ello hay que añadir el hallazgo de dos proyectiles del calibre .357 (Fig. 12: 68 y 69). Este último no es un calibre de Ordenanza. Corresponde a la munición usada por algunos revólveres empleados habitualmente como segunda arma o arma particular por miembros de los cuerpos policiales.

No se localizó ninguna vaina en dicho punto. Sin embargo, al prospectar el estrecho sendero que enlaza el vado con el camino que va a Gallegos, sí se localizó una, perdida quizá por quien había estado realizando las prácticas de tiro en el vado. Dicha vaina (Fig. 12: 23), de 9 mm Parabellum, está percutida y los datos del culote indican que fue fabricada en Toledo por Santa Bárbara en 1987. Es decir, encaja cronológicamente también con los materiales documentados en el puente de Marialba.

6. CONCLUSIONES

A pesar de su enorme variedad, los materiales que se han dado a conocer tienen todos dos cosas en común: su vinculación con armas de fuego contemporáneas y el haberse localizado en el término municipal de Gallegos de Argañán.

Los mapas de distribución que he presentado reflejan que los materiales vinculados con la segunda mitad del siglo XIX aparecen asociados a los caminos que atraviesan el municipio y muchos de ellos próximos al casco urbano. A diferencia de los hallazgos fechados en el siglo XX que, aunque son más abundantes por asociarse con prácticas de tiro, se concentran en la periferia del término municipal y alejados de la población. En el primer caso, esta distribución podría interpretarse como un indicador del nivel de delincuencia rural que, tal como han demostrado varios historiadores, fue muy superior durante el siglo XIX. Las miserias provocadas por la guerra contra el francés y poco después por la Primera Guerra Carlista llenaron los caminos de bandoleros y salteadores, lo cual daría lugar a la creación de la Guardia Civil. A ello hay que añadir las desamortizaciones y cambios legislativos en el uso del suelo, así como el progresivo endurecimiento de las leyes sobre aprovechamientos agrícolas y ganaderos, que hundieron en la miseria a los jornaleros y agricultores. A partir de la segunda mitad del siglo, gracias a las mejoras sanitarias y el uso de las vacunas, se experimentó un enorme aumento de la población que, ante la falta de recursos para todos, dio lugar a una emigración masiva. En Gallegos en concreto este éxodo se dirigió hacia Argentina. Durante el siglo XIX la miseria y la necesidad de subsistir fueron el principal motor de la delincuencia (Cobo *et alii* 1993: 49). En pocas palabras, se robaba para comer. Todo lo cual estimuló, aún más, el desarrollo del contrabando. No solo de tabaco, sino también de alimentos como azúcar, harina, aceite, café, vino, ganados, etc. De hecho, si descartamos las concentraciones de municiones asociadas con actividades de adiestramiento, se observa claramente que los hallazgos aislados, de ambos siglos, se concentran en el sector occidental del municipio. El más próximo a la frontera y la zona por la que se introducían las

mercancías de contrabando.

Por lo que respecta a las prácticas de tiro cabe destacar que no son las primeras documentadas en Gallegos. En un artículo anterior ya di a conocer otro escenario de adiestramiento, próximo a la población, en el que se emplearon armas de avancarga que usaban proyectiles esféricos y que podrían asociarse con el adiestramiento de tropas inglesas durante la Guerra de la Independencia (González 2022).

Sin embargo, las prácticas realizadas con cartuchería metálica debieron ocurrir a finales de los años 80, posiblemente entorno a 1988. En cualquier caso poco antes del cierre de la casa cuartel de Gallegos. La munición procedente de Filipinas adquirida por la Guardia Civil en 1987, y la vaina localizada en el sendero del vado de Carpio, fechada en dicho año, marcarían el término *post quem*.

Es por ello que resultan muy llamativas las vainas localizadas en la zona de La Llanada fabricadas en 1992, las cuales ya no pueden atribuirse a la dotación del puesto clausurado de Gallegos. Aunque por el logo de la OTAN que presentan habría que vincularlas con algún miembro de las Fuerzas Armadas.

Finalmente quiero señalar que todos estos hallazgos no deberían tomarse como un hecho aislado. Es muy probable que en otros municipios del entorno rural y fronterizo de la provincia también hubiera zonas específicas de adiestramiento. Sin olvidar que la lucha contra el contrabando y la delincuencia en los caminos debieron dejar, de la misma manera, un rastro intermitente pero amplio y diverso en forma de municiones aisladas. Tal como he intentado demostrar, gracias al método arqueológico es posible documentarlas, analizarlas y ponerlas en contexto para, de este modo, sacar a la luz episodios desconocidos o ya olvidados.

BIBLIOGRAFÍA

- **BOE, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO** 161, 7 de julio de 1986.
- **BOPZA, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA**, 14 de noviembre de 1853.
- **ATIENZA MARTÍNEZ, V.** (1859): *Lecciones sobre la escuela de tiro con la carabina de Infantería*. La Habana.
- **CANGA ARGUELLES, J.** (1834): *Diccionario de Hacienda con aplicación a España*. Vol. II. Madrid.
- **COBO ROMERO, F.; CRUZ ARTACHO, S. Y GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, M.** (1993): Propiedad privada y protesta campesina. Aproximación a la criminalidad rural en Granada, 1836-1920. *Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales* 15, pp. 35-54.
- **GÓMEZ DE ARTECHE, J.** (1855): *Agenda militar*. Madrid.
- **GONZÁLEZ GARCÍA, C.** (2011a): *Los mozos de Gallegos en la Guerra Civil. Historia, homenaje, recuerdo*. Castellón.
- **GONZÁLEZ GARCÍA, C.** (2011b): *Espías y guerrilleros en la Sierra de Espadán. Investigación histórica y trabajo de campo*. Castellón.
- **GONZÁLEZ GARCÍA, C.** (2014a): *Entre Peñagolosa y Espadán. Secretos de un campo de batalla*. Castellón.
- **GONZÁLEZ GARCÍA, C.** (2014b): *El vértice Gozalbo. Prospección arqueológica de un campo de batalla*. Castellón.
- **GONZÁLEZ GARCÍA, C.** (2015): *Un lugar llamado Gallegos en el Campo de Argañán*. Castellón.
- **GONZÁLEZ GARCÍA, C.** (2019a): Combates en la Serra de la Creu, junio de 1938. (Llucena, Les Useres, Atzeneta del Maestrat, Castellón). *La Guerra Civil y la Dictadura Española. La historia NO escrita*. Bar Publishing, Oxford.
- **GONZÁLEZ GARCÍA, C.** (2019b): *El Ejército del Centro en Castellón. Historia militar y arqueología de los campos de batalla en la Primera Guerra Carlista*. Tesis doctoral inédita. Universidad de Salamanca.
- **GONZÁLEZ GARCÍA, C.** (2020a): Prospección intensiva con detector de metales en la cota 942 de Morella. Una posición defensiva de efímera ocupación. *Quaderns de Prehistoria y Arqueologia de Castelló*, 38, pp. 219-229.
- **GONZÁLEZ GARCÍA, C.** (2020b). Franceses contra británicos en el puente de Marialba. Historia y arqueología de un episodio de la Guerra de la Independencia en Gallegos de Argañán, Salamanca. *Gladius* XL, pp. 153-181. <https://doi.org/10.3989/gladius>.
- **GONZÁLEZ GARCÍA, C.** (2022): Aprendiendo a disparar. Un lugar de adiestramiento en la Guerra de la Independencia, junto a La Raya de Portugal. *Munibe Antropologia-Arkeologia* 73, pp. 229-241. <https://doi.org/10.21630/maa.2022.73.02>
- **GONZÁLEZ GARCÍA, C.** (2024): Cultura material y contextualización histórica de un vivac napoleónico asociado a la batalla de Fuentes de Oñoro (3-5 de mayo de 1811). *Munibe Antropologia-Arkeologia* 74, pp. 193-208.
- **GONZÁLEZ RUIBAL, A.** (2009): *Documentación y puesta en valor de los restos de la Guerra Civil en la Universidad Complutense de Madrid. Fase I. Documentación y análisis arqueológico*. Informe de resultados. Madrid.
- **GUIRAO LARRAÑAGA, R. y CAMINO DEL OLMO, M. A.** (1999): *Botones españoles de uniforme*. Madrid.
- **IZQUIERDO MISIEGO, J. I.** (2017): Contrabando y permeabilidad transfronteriza en el siglo XVIII. El informe del comandante Morales (1785). *Salamanca, Revista de Estudios*, 61, pp. 41-82.
- **LANZA GUTIÉRREZ, F.** (1978): *Tratado de Cartuchería*. Madrid.

Balas de guerra en tiempos de paz

Clemente González García

- **LUIS TURÉGANO, J. V. DE** (1990): *Policía Científica. Técnica policial*. V II. València.
- **MARTÍN ECHEBARRÍA, G.** (2023): *Arqueología del conflicto carlista en Bizkaia y Araba*. Tesis doctoral. Universidad del País Vasco.
- **MARTÍNEZ VELASCO, A.** (2008): Breve introducción a la cartuchería para arqueólogos. *Sautuola XIV*, pp. 383 – 398.
- **MELÓN JIMÉNEZ, M. A.** (2009): Una cuestión de Estado. La persecución del contrabando durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. *Mélanges de la Casa de Velázquez*, 39-2, pp. 83-103.
- **OLMOS HIDALGO, D.** (2016): *Historia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España*. TFG. Universidad de Valladolid.
- **PALACIO RAMOS, R.** (2016): Identificación, contextualización y datación de artefactos de origen militar, 1840-1880. *Sautuola XXI*, pp. 205 – 216.
- **PALOMAR, J. M. Y NAVARRO, N.** (2008): *Símbols en el ferro. Corpus de municions de la Guerra Civil espanyola (1936-1939)*. Barcelona.
- **VERDA, D. DE** (1852): *Manual para el manejo y uso de la carabina del sistema Minié, con las instrucción del recluta y de compañía según el reglamento de Infantería*. Madrid.
- **VV. AA.** (1835): *Instrucciones u Ordenanza que ha de observar el Cuerpo de Carabineros de Real Hacienda y los Buques Guarda-Costas en todas las atenciones de su servicio*. Madrid.
- **VV. AA.** (1876): *Cartilla de uniformidad para el Cuerpo de Carabineros*. Madrid.
- **VV. AA.** (1935): *Escalafón general de los señores generales, jefes y oficiales en 1º de enero de 1935*. San Lorenzo del Escorial.
- **ZAPATERO Y NAVAS, J.** (1868): *Manual del Carabino del Reino*. Madrid.